

TALABALARNING O'QUV JARAYONLARIGA PSIXOFIZIOLOGIK MOSLASHUVI

Otashev Diyorbek Rasuljon o'g'li

Andijon davlat Pedagogika Instituti, Jismoniy madaniyat kafedrasini o'qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8415954>

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarning o'quv jarayonlariga psixologik va fiziologik jihatdan moslashish muammosini ko'rib chiqadi. Unda o'quv jarayonida stress holatini kamaytirish, diqqat va tanlov qobiliyatlarini rivojlantirish masalalariga e'tibor beriladi. Maqolada talabalarning shaxsiy xususiyatlariga mos dars uslublarini, dars vaqtlarini va rejalash darajasini oshirish, o'quv materiallarini foydali tashkil etish, sport mashg'ulotlarini tashkil qilish kabi usullardan foydalanish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Talabalar, o'quv jarayoni, psixologiya, fiziologiya, stress, diqqat, tanlov, o'quv usullari, sport.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning o'quv faoliyatiga psixofiziologik yondashuv dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Chunki talabalar har kuni uzoq sotib darslarni dinlaydilar va ko'p miqdorda ma'lumotlarni egallashga urinadilar. Buni psixik va jismoniy jihatdan samarali bajarish talabalarning o'ziga xos psixofiziologik xususiyatlariga moslashishni talab qiladi.

Shu sababli o'quv jarayonida stress va tarmoq holatini oldini olish, diqqat va tanlov qobiliyatlarini rivojlantirish, talabaning fizik salomatligini saqlab qolish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Ushbu masalalarni hal etish uchun nafaqat o'quv usullarini takomillashtirish, balki talabaning ta'siri ostidagi muhitni, mashg'ulotlar tizimini ham psixofiziologik tomonlari hisobga olgan holda isloh etish zarur.

Ushbu maqolada o'quv jarayonlariga talabaning psixologik va jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda moslashishning samarali yo'llari va usullari haqida fikr yuritiladi. Buning uchun ilgari kelgan tadqiqot ishlari va jarayonlarning sayyohligi asosida foydalaning maslahatlar beriladi.

O'quv jarayonlariga talabalarning psixofiziologik moslashuvi masalasi ko'pgina tadqiqotchilarning e'tiborini tortgan.

Reber vab Rollens (2010) o'quv faoliyatining yuksak samaradorligi uchun talabalarning badanligi va psixologik holatini monitoring qilib borishni taklif etdilar. Ular sinf va laboratoriyalarda o'qituvchining ko'rsatmalariga moslashishni nazorat qilib borish lozimligini ta'kidlagan. Huseynova (2013) o'quv jarayonining foydali o'tishini ta'minlash uchun talabalarning individuallik xususiyatlariga moslashish, nima uchun o'qish haqida ma'lumot berish zaruratini yoritgan. Studzinski (2015) o'rgatish texnologiyalarini yangi uslublarga, shular jumlasidan, xizmatot va onlayn o'qitishga o'tkazish qo'llaniladigan usullarni taklif etdi. Biz uchun o'smirlik davridan o'smirlik davriga o'tish, rivojlanish xususiyatlarini bilish juda muhimdir. Bu yoshda odamlar jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qilishadi, o'zlarini tushunishga intilishadi, nafaqat o'zlariga, balki boshqalarga ham tanqidiy munosabatda bo'lishadi. Ushbu xususiyatlar mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ajralib turadi-A. G.Asmolov, L. S. Vygotskiy, A. N. Leontiev, D. I.Feldshteyn va boshqalar. O'quv jarayoni va rivojlanish o'rtasida yoshga qarab o'zgarib turadigan murakkab dinamik munosabatlar mavjud. L. S. Vygotskiy [4] rivojlanish jarayonlari o'quv jarayonlariga to'g'ri kelmasligini, balki ularga ergashishini isbotladi. U rivojlanishning ma'lum bir bosqichida talaba mustaqil ravishda emas, balki o'qituvchining rahbarligi ostida hal qila oladigan vazifalar doirasi bilan tavsiflangan proksimal rivojlanishning "zonasini" aniqladi. Ammo vaqt o'tishi bilan, bilim

qobiliyatlari rivojlanib borishi bilan, bu vazifalar u tomonidan mustaqil ravishda amalga oshiriladi. B. G. Ananyev va bir guruh olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, inson etukligining psixofizik rivojlanishining tabiati heterojen va qarama-qarshi bo'lib, turli jarayonlarning murakkab tuzilishi hisoblanadi. Eng chuqur ijtimoiy va psixofiziologik siljishlar kamolotni to'xtatish va insonning etuk, shakllangan xulq-atvori va aql-idrok tuzilmalarini barqarorlashtirish o'rtasidagi chegaralarda sodir bo'ladi.

Ushbu maqolada o'quv jarayonining sifatini oshirish maqsadida talabalarning individuallik xususiyatlarini, psixologik xususiyatlarini va badaning fiziologik holatini hisobga olish usullari ishlab chiqiladi va tajriba munozaralarini olib boriladi.

- Talabalarning ko'pgina guruhlari o'quv jarayonida stress va tarmoq holatida bo'ladi.
- Bunday holatlar diqqat va tanlov qobiliyatlari kamayishiga, samaradorlik pasayishiga olib keladi.
- O'quv materialini egallashda individual yondoshuvning yetishmasligi stress oshishiga sabab bo'ladi.
- Talabalarda fizikaviy talabni kamaytiradigan mashg'ulotlar etakchiligi kam ko'riladi.
- Sport va rekreasiya bilan shug'ullanuvchi talabalar psixik jihatdan barqarorroq bo'ladi.
- Diqqat va tanlovni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar tizimi yetarlicha ishlab chiqilmagan.
- O'qituvchi va talabalar o'rtasida shaxsiy munosabatlar yo'q. Stressni boshqarishda etakchilik kuzatilmaydi.

Barcha bu omillar talabalarning psixofiziologik imkoniyatlari va o'quv jarayoniga moslashuvi davridagi muammolarini ko'rsatadi. Ushbu muammolarni hal etish uchun ilgari kelgan usullardan foydalanish, tajribani yangillashtirish lozim. Masalan, intern, yoqish dirustlari, sport to'garaklari va b. kabi yo'llardan foydalanish samarali.

Institutda o'qish jarayonida turli kurslar turli muammolarni hal qiladi. Birinchi kursda sobiq abituriyentni kollektiv hayotning talabalar shakllari bilan tanishtirish vazifalari turibdi: birinchi kurs talabasi o'z rollariga tabaqalashtirilgan yondashuvga ega emas. Ikkinchi kurs-bu talabalarning eng qizg'in o'quv faoliyati davri. Ta'limning barcha shakllari ikkinchi kurs talabalari hayotiga intensiv ravishda kiritilgan. Talabalar umumiy ta'lim olishadi, ularning keng madaniy talablari va ehtiyojlari shakllanadi. Muayyan muhitga moslashish jarayoni asosan yakunlandi. Uchinchi kurs-ixtisoslashuvning boshlanishi, talabalarning kasbiy manfaatlarini yanada rivojlantirish va chuqurlashtirishning aksi sifatida ilmiy ishlarga qiziqishni kuchaytirish. Ixtisoslashuvga shoshilinch ehtiyoj (institutda shaxsni shakllantirish shakllari asosiy xususiyatlarda ixtisoslashuv omili bilan belgilanadi) ko'pincha shaxsning ko'p qirrali manfaatlarini sohasining torayishiga olib keladi. To'rtinchi kurs-institutni yaqinda tugatish istiqboli-kelajakdagi faoliyat turiga aniq amaliy munosabatlarni shakllantiradi. Moddiy va oilaviy ahvol, ish joyi va boshqalar bilan bog'liq yangi, tobora dolzarb bo'lib borayotgan qadriyatlar namoyon bo'ladi. Talabalar asta-sekin institutning kollektiv hayot shakllaridan uzoqlashmoqdalar.

Xulosa

Umuman olganda, talabalar rivojlanishining eng muhim omili bo'lib xizmat qiladigan kognitiv faoliyat umumiy ufqni kengaytirish, intellektual darajani oshirish zarurati bilan tavsiflanadi. Shunday qilib, faqat talabalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, biz ularning bilim faolligini samarali rivojlantira olamiz. Ikkinchisi kelajakda talabaning yuqori darajadagi mustaqilligi va javobgarligini ta'minlaydigan etakchi mexanizmlardan biridir.

References:

1. Столяренко Л.Д. Основы психологии. — Р /наД.: Феникс, 1997. — С. 736.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: уч. для студентов по пед. и психол. направ. и спец. — М.: Логос, 2000. — С. 384.
3. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста / Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы / Под ред. Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой. — Вып. 2. — Л.: ЛГУ, 1974. — С. 3—15.
4. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. / Под ред. А.М. Матюшкина. — М.: Педагогика, 1982—1984. — Т. 3. — С. 673.
5. Ильин В.С. О повышении системности в педагогической подготовке студентов к работе в школе / Современные задачи общеобразовательной школы и проблемы подготовки педагогических кадров: Сб. науч. тр. АПН СССР НИИ общей педагогики. — М., 1978. — С. 24—36.

INNOVATIVE
ACADEMY